

v.2, n.3, 2025 - Março

REVISTA O UNIVERSO OBSERVÁVEL

METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA: UMA ABORDAGEM DE ENSINO E APRENDIZAGEM DINÂMICA

Logan Faedda Rago¹

Revista O Universo Observável
DOI: 10.5281/zenodo.15064275
[ISSN: 2966-0599](https://doi.org/10.5281/zenodo.15064275)

¹Mestrando em ciências da educação pela Ivy Enber Christian University

E-mail: loganfaedda@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-4800-0384>

**METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA:
UMA ABORDAGEM DE ENSINO E APRENDIZAGEM DINÂMICA**

Logan Faedda Rago

Fonte: <https://www.posanhanguera.com.br/tendencias-e-metodologias-para-o-ensino-de-historia-e-geografia-anhanguera-ead-6-meses/p>

PERIÓDICO CIENTÍFICO INDEXADO INTERNACIONALMENTE

ISSN
International Standard Serial Number
2966-0599

www.ouniversoobservavel.com.br

Editora e Revista
O Universo Observável
CNPJ: 57.199.688/0001-06
Naviraí – Mato Grosso do Sul
Rua: Botocudos, 365 – Centro
CEP: 79950-000

RESUMO

As abordagens ativas vêm ganhando destaque como estratégias inovadoras e eficientes no contexto do ensino e da aprendizagem. O tema tem ganhado destaque no campo científico devido à constante inquietação de pensadores da área da educação em relação à necessidade de evolução no nível de engajamento dos alunos das gerações atuais. Quais são as principais metodologias ativas existem para serem aplicadas de forma eficaz no ensino de geografia para aumentar o engajamento e a retenção do conhecimento pelos alunos? Para responder a essa pergunta, este artigo explora a aplicação de diversas metodologias ativas no ensino da disciplina, destacando seus princípios, benefícios e possibilidades práticas. A análise abrange uma revisão bibliográfica sobre diversos formatos de metodologias ativas, destacando suas particularidades e exemplos de aplicação no ensino de geografia. Conclui-se que as metodologias ativas promovem um aprendizado mais engajado, sendo uma alternativa promissora para superar os desafios de ensinar uma geração conectada.

Palavras chave: Metodologias ativas; ensino de geografia; ensino e aprendizagem; engajamento dos alunos.

ABSTRACT

Active learning approaches have gained prominence as innovative and effective strategies in education. This topic has received increasing attention in the scientific field due to the ongoing concern of education theorists about the need to enhance student engagement and knowledge retention in current generations. This article explores the main active methodologies that can be effectively applied to geography teaching. Through a bibliographic review, the study examines different formats of active learning methodologies, highlighting their principles, benefits, and practical applications in geography education. The findings suggest that active methodologies foster engaged learning, representing a promising alternative to overcoming the challenges of educating a digitally connected generation.

Keywords: Active learning, education, student engagement, knowledge retention, active methodologies, geography teaching, innovative strategies.

RESUMEN

Los enfoques activos han ganado protagonismo como estrategias innovadoras y eficientes en el contexto de la enseñanza y el

aprendizaje. Este tema ha recibido atención en el ámbito científico debido a la constante preocupación de los teóricos de la educación por la necesidad de mejorar los niveles de compromiso de los estudiantes de las generaciones actuales. ¿Cuáles son las principales metodologías activas que pueden aplicarse de manera eficaz en la enseñanza de la geografía para aumentar el compromiso y la retención del conocimiento por parte de los estudiantes? Para responder a esta pregunta, este artículo explora la aplicación de diversas metodologías activas en la enseñanza de la geografía, destacando sus principios, beneficios y posibilidades prácticas. El análisis incluye una revisión bibliográfica de diferentes formatos de metodologías activas, enfatizando sus particularidades y ejemplos de aplicación en la educación geográfica. Se concluye que las metodologías activas promueven un aprendizaje más comprometido, representando una alternativa prometedora para superar los desafíos de enseñar a una generación conectada.

Palabras clave: Metodologías activas, enseñanza y aprendizaje, enseñanza de geografía; Compromiso de los estudiantes.

INTRODUÇÃO

As metodologias ativas, que têm como principal objetivo colocar o aluno como protagonista do processo de aprendizagem, mostram-se especialmente eficazes no ensino de geografia. Essas abordagens envolvem práticas como o uso de problemas reais para estimular o aprendizado, análise de estudos de caso, desenvolvimento de projetos, trabalho em grupo por meio de aprendizagem cooperativa e a integração de tecnologias digitais no dia a dia educacional.

O ensino de geografia, tradicionalmente baseado em aulas expositivas e memorização de conceitos, enfrenta o desafio de se adaptar às demandas das novas gerações. A sociedade atual exige indivíduos capazes de pensar criticamente, resolver problemas complexos e colaborar efetivamente em equipe. Nesse contexto, as metodologias ativas emergem como uma alternativa promissora para transformar a prática educativa, especialmente no campo da geografia.

As metodologias ativas destacam-se por posicionar o estudante como protagonista do processo educacional, incentivando sua participação, autonomia e a integração do aprendizado com situações práticas. Diferentemente das abordagens tradicionais, que focam na transmissão unidirecional de informações, as metodologias ativas incentivam a

participação ativa dos alunos na construção do conhecimento. Isso é particularmente relevante para o ensino de geografia, uma vez que essa disciplina se beneficia de uma abordagem que permita a compreensão e análise crítica das relações espaciais e das dinâmicas socioambientais.

A geografia, como ciência que estuda a Terra e suas interações com as atividades humanas, requer uma abordagem educativa que vá além da mera descrição de fatos e fenômenos. É necessário desenvolver competências que permitam aos alunos interpretar mapas, analisar dados geográficos, compreender processos naturais e humanos, e refletir sobre questões ambientais e sociais de maneira integrada. As metodologias ativas, ao promoverem uma aprendizagem contextualizada e colaborativa, são especialmente adequadas para alcançar esses objetivos.

Este estudo aborda a utilização das metodologias ativas no ensino de geografia, com ênfase em seus fundamentos e práticas, benefícios e desafios. Discutiremos como estratégias como a aprendizagem baseada em problemas, os estudos de caso, os projetos interdisciplinares, a aprendizagem cooperativa e o uso de tecnologias digitais podem ser implementadas em sala de aula para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. Além disso, analisaremos as vantagens dessas abordagens em termos de engajamento e desenvolvimento de habilidades dos alunos, bem como as dificuldades que podem surgir na prática docente.

METODOLOGIA

Este capítulo explora a abordagem metodológica adotada para a elaboração deste artigo, fundamentada em uma pesquisa bibliográfica. A decisão de realizar uma revisão da literatura como método central foi motivada pela necessidade de reunir e organizar o conhecimento já existente sobre o uso das metodologias ativas no ensino de geografia. Isso permitiu construir uma base teórica robusta, além de identificar lacunas e oportunidades para futuras pesquisas. Segundo Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é uma das mais valiosas técnicas para estudos exploratórios, uma vez que proporciona ao pesquisador acesso ao conhecimento já sistematizado sobre determinado tema, facilitando a identificação de tendências e questões ainda não resolvidas.

A pesquisa bibliográfica foi escolhida como método principal, permitindo reunir, analisar e sintetizar as principais contribuições teóricas e empíricas relacionadas ao tema das metodologias ativas no ensino de geografia. De acordo com Marconi e Lakatos (2003), esse tipo de pesquisa é essencial para

compreender o estado da arte em um campo de estudo, oferecendo uma visão abrangente das diferentes abordagens e perspectivas exploradas na literatura acadêmica. A pesquisa bibliográfica não só facilita a organização e sistematização das informações, mas também é um instrumento crucial para a construção de um referencial teórico sólido, como destacam Severino (2007) e Lakatos e Marconi (2009).

A pesquisa bibliográfica possibilita a coleta de um volume significativo de informações, que são organizadas de forma a fornecer um panorama claro das principais discussões e tendências na área de estudo. Além disso, ao identificar e examinar os estudos mais relevantes, essa metodologia contribui para a formulação de novas hipóteses e questionamentos, essenciais para o avanço do conhecimento científico (GIL, 2008).

A coleta de dados para a pesquisa bibliográfica seguiu um processo cuidadoso e sistemático, que envolveu a busca e seleção de fontes acadêmicas relevantes sobre metodologias ativas no ensino. Conforme esclarece Lakatos e Marconi (2009), a busca por fontes de qualidade e relevância é fundamental para garantir a solidez do estudo. Esse processo incluiu as seguintes etapas:

Iniciamos esclarecendo conceitos essenciais, incluindo "metodologias ativas", "educação geográfica", "resolução de problemas como estratégia de aprendizado", "trabalho em equipe para aprendizagem", "abordagens interdisciplinares" e "ferramentas tecnológicas aplicadas à educação". Esses termos foram essenciais para orientar nossas buscas nas bases de dados acadêmicas.

As buscas foram realizadas em bases amplamente reconhecidas, como Google Scholar, Scielo, ERIC (Education Resources Information Center) e periódicos especializados em educação e geografia. A escolha dessas bases foi fundamentada em sua relevância e no acesso a uma vasta gama de publicações científicas, garantindo assim uma cobertura adequada do tema.

Após a busca inicial, cada estudo foi analisado quanto ao título, resumo e palavras-chave para determinar sua relevância. Em seguida, os textos completos foram lidos e avaliados com base em sua contribuição para a compreensão das metodologias ativas no contexto educacional.

As informações mais relevantes de cada estudo foram sintetizadas, destacando as principais contribuições teóricas e práticas para o campo de estudo. Isso possibilitou identificar as metodologias ativas mais utilizadas, analisar sua aplicação no ensino de geografia e reunir recomendações baseadas em sua implementação.

Com base na síntese das informações, realizamos uma reflexão crítica sobre as implicações desses achados para a prática docente e para futuras pesquisas. Destacamos os benefícios e as restrições das metodologias ativas no ensino de geografia, além de explorar caminhos para sua aplicação futura.

REFERENCIAL TEÓRICO

As metodologias ativas são estratégias pedagógicas que visam envolver os estudantes de forma participativa e colaborativa. No cenário educacional geral e, de maneira específica, no ensino de Geografia, este tema assume grande importância. Abordagens como aprendizagem baseada em problemas, sala de aula invertida e projetos colaborativos têm se destacado por proporcionar uma experiência de aprendizagem mais significativa e conectada à realidade dos alunos. Em contrapartida, as práticas tradicionais, embora amplamente utilizadas ao longo da história, vêm sendo criticadas por sua natureza passiva e, muitas vezes, descontextualizada.

De acordo com Moran (2015), algumas bases essenciais dessas metodologias ativas incluem:

1. **Protagonismo do Estudante:** O aluno passa a ser o principal responsável por sua aprendizagem, sendo incentivado a buscar e construir conhecimento de forma autônoma.
2. **Aprendizagem em Grupo:** A interação em equipe e a troca de experiências são fortemente encorajadas, contribuindo para o desenvolvimento de competências sociais e de colaboração.
3. **Contextualização:** Os conteúdos são apresentados de forma contextualizada, relacionando-se com a realidade dos alunos e com problemas do mundo real.
4. **Uso de Tecnologias:** Ferramentas digitais são utilizadas para enriquecer o processo de aprendizagem e facilitar o acesso à informação.

De acordo com Bacich e Moran (2018, p. 39), os processos de aprendizagem englobam múltiplas formas e contextos, caracterizando-se por serem contínuos, híbridos, organizados e abertos. Eles também podem ocorrer de maneira formal ou informal, sendo planejados ou espontâneos. Embora o ensino regular tenha grande relevância devido ao seu reconhecimento institucional, certificações e investimentos, ele coexiste com outros espaços e métodos de aprendizado que são mais flexíveis, atrativos e adaptados às necessidades individuais.

As metodologias atuam como diretrizes fundamentais que direcionam os processos de ensino e aprendizagem, oferecendo uma base abrangente que se manifesta em diferentes estratégias, abordagens e técnicas específicas. Elas permitem que educadores adaptem seu ensino às necessidades dos alunos, criando um ambiente de aprendizado mais eficaz e dinâmico. A diversidade metodológica é crucial para atender às diferentes formas de aprender e garantir que todos os estudantes possam alcançar seu máximo potencial.

A aprendizagem é mais significativa [...] quando os alunos se engajam em projetos para os quais trazem contribuições [...] aceitar desafios criativos e empreendedores (Bacich, Moran, 2018, p.43).

(Mota e Rosa, 2018, p.263) destaca a necessidade de adaptar a educação às novas demandas da sociedade. As metodologias ativas emergem como uma resposta a essas mudanças, promovendo um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e interativo, onde o aluno não é um mero receptor de conhecimento, mas um participante ativo. A reconfiguração do papel do professor é fundamental nesse contexto, passando de uma figura central de transmissão de conhecimento para um facilitador do aprendizado, que cria condições para que os alunos se envolvam mais profundamente no processo educativo.

De maneira geral, as metodologias ativas podem ser compreendidas como aquelas em que o estudante ocupa o centro do processo, tanto em seu início quanto em sua conclusão. Conforme Bacich e Moran (2018, p. 4), elas destacam o papel ativo do aluno, incentivando sua participação direta, reflexiva e criativa em todas as fases do aprendizado, com suporte e orientação do professor.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Alguns exemplos de metodologias Ativas no Ensino de Geografia

A partir das pesquisas bibliográficas realizadas, elencamos as principais metodologias ativas abordadas pelos autores. Cabe ressaltar que este trabalho é um pequeno recorte de inúmeras possibilidades que o as metodologias ativas tem no ensino e aprendizagem e que existem diversas outras formas de metodologias ativas não descritas nesse trabalho e que não foram registradas em publicações.

Aprendizagem Baseada em Projetos

Conforme Bender (2014, p. 15), essa metodologia ativa é projetada para modelos de aprendizado que visam seu desenvolvimento gradual,

com o propósito de maximizar o engajamento, a participação e o envolvimento dos alunos. Geralmente, essa abordagem é aplicada em grupos, com foco na resolução de problemas. A aprendizagem por projetos dá a possibilidade do professor perceber a desenvoltura dos alunos de uma forma que a aula expositiva costuma não ser possível por colocar o aluno em condição de escuta passiva em grande parte do tempo.

A disciplina de geografia é enriquecida com projetos que direcionam os alunos para soluções para problemas urbanos, ambientais e sociais, dando protagonismo em contrapartida ao ensino tradicional passivo em que os discentes estudam textos para responder questionários que em muitos casos não estimulam os alunos a proporem soluções para seu entorno.

Sala de Aula Invertida

De acordo com Bergmann e Sams (2016, p. 11), o modelo de sala de aula invertida transforma a maneira como o tempo é utilizado durante as aulas, em contraste com o método tradicional. Na maneira convencional, os alunos ouvem as explicações dos professores na escola e fazem os exercícios em casa. Segundo ainda os autores, no modelo de sala de aula invertida, os estudantes têm acesso aos conteúdos previamente, estudando em casa com materiais elaborados pelo professor, disponibilizados em formato impresso ou digital. Quando chegam à escola, já têm um conhecimento básico do assunto e podem discuti-lo com o professor e os colegas.

Com a tecnologia incorporada às aulas de geografia, é possível usar ferramentas como o Google Earth para ajudar os alunos a entender melhor os conteúdos. Eles podem explorar linguagem cartográfica e usar essas ferramentas de forma para fazer atividades e aprender sobre diferentes partes do planeta. Outra possibilidade, antes da aula, os alunos assistem a vídeos ou leem textos sobre o ciclo da água e seu impacto na formação de diferentes paisagens. Na aula presencial, eles discutem em grupos como diferentes comunidades ao redor do mundo lidam com a escassez de água.

Rotação por Estações

Na metodologia de Rotação por Estações, os alunos se deslocam por diferentes áreas da sala de aula para aprender diferentes conteúdos. Este método pode ser usado em qualquer matéria, abordando vários temas. O professor prepara a sala com pontos específicos e uma agenda definida. O tempo em cada estação é ajustado com base na turma e nos objetivos

de aprendizagem de cada área (Bacich e Moran (2018, p.84).

Um exemplo de atividade seria dividir a sala em estações, cada uma com uma atividade diferente relacionada à geografia, como análise de mapas, interpretação de gráficos climáticos, estudos de caso de desastres naturais, e debates sobre políticas ambientais. Os alunos rotacionam entre as estações em intervalos regulares.

Mapa Conceitual

Os mapas conceituais são uma estratégia de aprendizagem em que os alunos criam resumos esquemáticos hierarquicamente organizados do que aprenderam. “Esta técnica é altamente flexível e pode ser aplicada em diversos contextos, como análise de currículo, métodos de ensino, recursos de aprendizagem e avaliação”. (Moreira e Buchweitz, 1993).

O mapa conceitual é uma ferramenta versátil que ajuda a organizar e apresentar, de forma visual, as ideias e os aprendizados alcançados.

Uma possibilidade para o ensino de geografia é criar mapas conceituais sobre a relação entre fatores geográficos e o desenvolvimento econômico de uma região específica. Os alunos devem identificar e conectar conceitos como recursos naturais, localização geográfica, clima, e infraestrutura.

Aprendizagem por Pares

A aprendizagem por pares envolve estudantes trocando conhecimentos entre si. Eles podem trabalhar em atividades juntos, avaliando e ajudando um ao outro continuamente para melhorar os resultados. Esse processo inclui feedback sobre os temas e objetivos das atividades realizadas.

Araújo e Mazur (2013, p. 367) descrevem-na como sendo: [...] um método de ensino baseado no estudo prévio de materiais disponibilizados pelo professor e apresentação de questões conceituais, em sala de aula, para os estudantes discutirem entre si. Sua meta principal é promover a aprendizagem dos conceitos fundamentais dos conteúdos em estudo, através da interação entre os estudantes. Em vez de usar o tempo em classe para transmitir em detalhe as informações presentes nos livros-texto, nesse método, as aulas são divididas em pequenas séries de apresentações orais por parte do professor, focadas nos conceitos principais a serem trabalhados, seguidas pela apresentação de questões conceituais para os estudantes responderem primeiro individualmente e então discutirem com os colegas.

Um exemplo de proposta para os alunos seria distribuí-los em duplas estudam um tema específico (como o relevo brasileiro) e depois ensinam o que

aprenderam para outro par de alunos, criando um ciclo de aprendizagem colaborativa e feedback.

Aprendizagem Baseada em Problemas

BorochoVICIUS e Tassoni (2021) definem a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) como um método de ensino que promove o desenvolvimento de conhecimentos conceituais e práticos através de projetos colaborativos, aplicável em diversas áreas do conhecimento. De acordo com BorochoVICIUS e Tassoni (2021) a aprendizagem baseada em problemas possui como principal característica o foco em desenvolvimento de soluções para uma problematização específica que considere um contexto, cenário, fato, recorte ou criação de resoluções particulares. Normalmente está ligada a outras metodologias ativas, como o Design Thinking, o Brainstorm, a aprendizagem baseada em projetos etc.

O aprendizado fica mais prático quando os problemas são reais, pois isso facilita a compreensão dos conceitos teóricos. Além disso, a aprendizagem baseada em problemas ajuda a desenvolver habilidades importantes, como resolver desafios, pensar de forma crítica, trabalhar em equipe e se comunicar com clareza. Os alunos se sentem mais motivados, já que estão lidando com questões que fazem sentido para eles. Eles também ganham mais autonomia, aprendendo a buscar informações por conta própria.

No ensino de geografia, os alunos são apresentados a um problema real, como a desertificação no sertão do Nordeste brasileiro. Eles devem pesquisar as causas, impactos e propor soluções viáveis, considerando aspectos ambientais, econômicos e sociais.

Estudos de Caso

Conforme descrito por Yin (2011) e Stake (2009), *apud* Coimbra e Martins (2013), o estudo de caso é uma abordagem metodológica que possibilita uma análise aprofundada de um fenômeno, situação ou problema específico. Ele busca responder às perguntas "por quê" e "como", promovendo uma compreensão mais clara dos fenômenos sociais ao explorar detalhadamente o contexto em que estão inseridos. Essa metodologia é amplamente utilizada em práticas de metodologias ativas, permitindo a aplicação prática do conhecimento adquirido e sendo adaptável tanto para abordagens quantitativas quanto qualitativas.

Seminários

Os seminários têm como principal característica incentivar os estudantes a

compartilharem ideias e os conhecimentos que aprenderam. Fagundes e Sepel (2022, p. 2) explicam que o seminário é uma metodologia ativa em que os estudantes apresentam oralmente um tema que já estudaram. Essa atividade pode variar em formato, mas tem como principal objetivo compartilhar os conhecimentos adquiridos, utilizando a comunicação verbal para transmitir as informações ao público.

O seminário na educação ajuda os alunos a entenderem melhor os conteúdos estudados e a desenvolverem habilidades de comunicação e apresentação. Durante a exposição de um tema, os estudantes aprendem a organizar e transmitir informações de forma clara e objetiva, o que é essencial para sua formação acadêmica e profissional. Além disso, essa atividade incentiva a troca de ideias e o envolvimento dos participantes, tornando o aprendizado mais rico e colaborativo. No ensino de geografia, por exemplo, os alunos conseguem conectar conceitos geográficos a exemplos práticos do dia a dia, explorando temas como meio ambiente, clima, cultura e economia. Isso amplia sua visão sobre a disciplina e torna o aprendizado mais aplicado e significativo. Por isso, os seminários são uma ferramenta valiosa que melhora o ensino e fortalece habilidades importantes para os estudantes. Os alunos podem organizar seminários sobre diferentes temas de geografia (como migrações globais, urbanização, ou recursos hídricos), preparando apresentações e conduzindo discussões em grupo com a classe.

Gamificação

Segundo Coli et al. (2017), a gamificação é a aplicação de elementos de jogos em contextos que não são jogos, como na educação. Essa abordagem torna o aprendizado mais divertido, desafiador e interativo, despertando a curiosidade e o engajamento dos estudantes. Usar jogos como parte do aprendizado e da prática pedagógica pode transformar as aulas, incluindo etapas, desafios, recompensas e pontuações que incentivam os alunos a pensar de forma criativa para resolver problemas.

Nos conteúdos de geografia, é possível, por exemplo, explorar mapas através do site de jogos WorldWall. O Wordwall é um site de atividades interativas que permite ao professor criar atividades personalizadas em formato de jogo. O professor pode acrescentar conceitos e imagens para criar jogos. A plataforma além de ter diversos tipos de jogos para serem modelados pelo professor, conta com um ranking com pontuação e tempo levado pelos alunos. Outro exemplo é a criação de atividade utilizando o atlas geográfico ou mapas mundi onde os alunos devem "explorar" por diferentes regiões do mundo,

respondendo perguntas sobre características geográficas, clima, relevo e cultura para avançar no jogo. Podem ganhar pontos por respostas corretas e também perder pontos em caso de erros.

Júri Simulado

Segundo Anastasiou (2007 p.92) “A estratégia de um júri simulado leva em consideração a possibilidade da realização de inúmeras operações de pensamento, como: defesa de idéias, argumentação, julgamento, tomada de decisão, etc”. Assim, essa metodologia ativa inclui elementos como a argumentação, a observação, a defesa de ideias e a realização de debates, que podem ser adaptados de acordo com o contexto e a dificuldade do tema abordado. O ensino de geografia, temas polêmicos como a demarcação de terras indígenas e quilombolas, construções de hidroelétricas, controle de população, extração de recursos naturais e etc. Temas são propícios para trabalhar com o júri simulado.

Nas aulas de geografia é possível realizar um júri simulado por exemplo, sobre um caso de disputa territorial, como a questão indígena. Alunos assumem os papéis de diferentes partes envolvidas (indígenas, fazendeiros.), preparando argumentos e defesas para uma "audiência" em sala de aula.

Grupo de Verbalização e Observação (GVGO)

Na metodologia do Grupo de Verbalização e Observação (GVGO), os alunos são divididos em dois grupos: um para falar e outro para observar. Essa abordagem é usada em debates e reflexões, permitindo que os estudantes conheçam e analisem diferentes pontos de vista sobre determinados temas.

A técnica de GV/GO consiste em:a) Dividir a turma em dois grupos;b) Um dos integrantes da turma será o mediador, que controlará o tempo de fala e as inscrições dos membros do grupo de verbalização (GV);c) Organizar os grupos em forma de círculos, onde um dos grupos é posicionado ao centro e outro externo; 4d) O grupo do centro será o grupo de verbalização, e o externo o de observação;e) O grupo de verbalização, por intermédio da temática, se posiciona expondo reflexões e argumentos;f) O grupo de observação receberá uma folha na qual fará as anotações necessárias e apenas observará. Em nenhum momento poderá intervir nas discussões traçadas pelo grupo de verbalização;g) Exaurida as discussões do grupo de verbalização, os papéis são invertidos entre os grupos deverbalização e o de observação; (OLIVEIRA 2015)

Em pequenos grupos, um aluno verbaliza seu raciocínio ao resolver um problema geográfico, como por exemplo (como entender os padrões de monções), enquanto os outros observam e anotam suas reflexões. Depois, o grupo discute o raciocínio, identificando pontos fortes e áreas de melhoria.

Trabalho de campo

Segundo Cavalcanti (2008), o trabalho de campo torna-se uma metodologia fundamental para o ensino de Geografia na apreensão do lugar, onde o mundo é percebido empiricamente.

O trabalho em campo no ensino de geografia, desde uma atividade no jardim da escola, na área externa, no bairro onde a escola é localizada, em excursões diversas, são oportunidades únicas para os alunos viverem a realidade dos conteúdos estudados em sala de aula. Grande parte dos professores perdem oportunidades valiosas de ensino e aprendizagem por não explorarem as aulas fora de sala.

Um exemplo prático de aula pode ser organizar uma visita a um parque nacional, uma área de proteção ambiental, ou uma comunidade local. Os alunos realizam observações, coletam dados e, posteriormente, discutem as suas conclusões sobre o uso sustentável do território e o impacto das atividades humanas na região.

Esses são apenas alguns exemplos de metodologias ativas que os professores podem utilizar para tornar as aulas mais dinâmicas e engajar os alunos. As possibilidades de pesquisa sobre diferentes tipos de metodologias ativas são amplas e não foram exploradas em profundidade neste trabalho, ficando abertas para estudos futuros.

Benefícios e Desafios

Benefícios

Engajamento dos Alunos: As metodologias ativas tornam o aprendizado mais interessante e relevante, aumentando o engajamento dos alunos. Além de aprender sobre geografia, os alunos desenvolvem habilidades importantes, como pensamento crítico, resolução de problemas e trabalho em equipe, enquanto a contextualização e a aplicação prática dos conhecimentos tornam o aprendizado mais significativo e fácil de ser lembrado no longo prazo.

Desafios

Formação dos Professores: A implementação eficaz das metodologias ativas requer professores bem formados e capacitados para utilizar essas abordagens.

Recursos e Infraestrutura: A falta de recursos e infraestrutura adequada, como acesso a tecnologias digitais, pode dificultar a aplicação dessas metodologias.

Avaliação: A avaliação dos alunos em um contexto de metodologias ativas pode ser mais complexa, exigindo métodos avaliativos diversificados e integrados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As metodologias ativas são uma forma inovadora e eficaz de ensinar geografia, tornando o aprendizado mais envolvente e significativo. Vivemos em uma era onde os alunos estão constantemente conectados, navegando por várias abas e plataformas ao mesmo tempo. Eles estão acostumados com conteúdos audiovisuais dinâmicos, coloridos e feitos para manter a atenção por horas, tudo acessível de forma rápida através de smartphones e outras tecnologias. Esse cenário mudou completamente a maneira como os jovens aprendem e se relacionam com o conhecimento. Por isso, o modelo tradicional de ensino, com o professor como única fonte de informação e aulas expositivas, já não desperta o interesse dos estudantes como antes.

As metodologias ativas, longe de serem modismos, surgem como ferramentas indispensáveis para tornar os alunos participantes ativos e protagonistas do processo de ensino. Essas metodologias buscam alinhar o processo educativo às demandas de uma sociedade conectada e em constante transformação, promovendo um aprendizado que estimula habilidades como pensamento crítico, resolução de problemas, colaboração e autonomia. A aplicação dessas metodologias não está isenta de desafios. O professor pode enfrentar resistência de alunos desmotivados e indisciplinados, que inicialmente podem não se adaptar facilmente ao novo formato de aprendizado. Essa resistência pode ser um reflexo da falta de hábito com abordagens que exigem maior autonomia e participação ativa. Mesmo assim, as metodologias ativas demonstram um potencial superior ao das aulas tradicionais em despertar o interesse e a motivação dos estudantes. Quando bem aplicadas, essas estratégias criam um ambiente mais dinâmico e envolvente, conectando os conteúdos escolares às realidades e interesses dos alunos, o que, ao longo do tempo, tende a reduzir a indisciplina e aumentar o engajamento.

Outro ponto crucial para o sucesso das metodologias ativas é o planejamento das aulas. Planejar de forma detalhada e estruturada permite ao professor identificar os objetivos pedagógicos, selecionar as estratégias mais adequadas e prever as intervenções necessárias ao longo do processo. Um planejamento eficiente considera as características específicas de cada turma, os recursos disponíveis e a dinâmica de aplicação de cada metodologia ativa, garantindo maior alinhamento entre teoria e prática.

A implementação bem-sucedida dessas estratégias também demanda uma infraestrutura adequada, incluindo acesso a tecnologias digitais, materiais didáticos atualizados e espaços físicos que

favoreçam a interação e o trabalho em grupo. Além disso, é essencial investir na formação continuada dos professores, capacitando-os não apenas no uso técnico das ferramentas, mas também no desenvolvimento de competências pedagógicas que sustentem o uso das metodologias ativas.

Apesar dos desafios, os benefícios superam as dificuldades, pois essas metodologias não apenas tornam os conteúdos escolares mais atrativos e conectados à realidade dos alunos, mas também os preparam para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo de maneira crítica, criativa e responsável. Vários autores concordam que as metodologias ativas promovem uma participação mais intensa dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. Quando os conteúdos escolares são apresentados de forma que o aluno se envolva ativamente, eles passam a fazer mais sentido e se tornam mais significativos.

No entanto, é importante ressaltar que o uso das metodologias ativas exige um planejamento cuidadoso e personalizado para cada turma. Cada ferramenta metodológica possui objetivos educativos específicos, e cabe ao docente realizar intervenções adequadas ao longo do processo, ajustando as estratégias conforme necessário.

Este trabalho não tem a intenção de abordar profundamente cada metodologia ativa apresentada, mas sim listar de maneira breve algumas possibilidades dentro de um tema que carece de novas pesquisas, reflexões e formações destinadas aos professores e profissionais responsáveis pela criação de materiais didáticos. Assim, reforça-se a necessidade de fortalecer o diálogo entre teoria e prática, com o objetivo de consolidar o uso eficaz das metodologias ativas na educação contemporânea.

REFERÊNCIAS

ANASTASIOU, L.G.C. *Estratégias de Ensino*. In: ANASTASIOU, L.G.C.; ALVES, L.P. *Processos de ensino em universidade: pressupostos para as estratégias de trabalho em aula*. Joinville: UNIVILLE, 2007.

ARAUJO, Ives Solano; MAZUR, Eric. *Instrução pelos colegas e ensino sob medida: uma proposta para o engajamento dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem de Física*. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 30, n. 2, p. 362-384, ago. 2013. Disponível em: <https://mazor.harvard.edu/publications/instru%C3%A7%C3%A3o-pelos-colegas-e->

[ensino-sob-medida-uma-proposta-para-o-engajamento-dos](#) Acesso 09-10-2024

BACICH, Lilian; MORAN, José (org). *Metodologias ativas para uma educação inovadora : uma abordagem teórico-prática*. Porto Alegre: Penso, 2018.

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Edições 70, 2011.

BENDER, William; N. *Aprendizagem baseada em projetos: Educação diferenciada para o século XXI*. Porto Alegre: PENSO.

BERGMANN, Jonathan; SAMS, Aaron. *Sala de aula invertida: uma metodologia ativa de aprendizagem*. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

BOROCHOVICIUS, Eli; TASSONI, Elvira C. *Aprendizagem baseada em problemas: Uma experiência no ensino fundamental*. Educação em revista, v.37, 2021.

CAVALCANTI, LANA DE SOUZA. *Geografia, escola e construção de conhecimentos*. Papirus, 2008.

COIL, D. A., ETTINGER, C. L., EISEN, J.A. *Gut Check: The evolution of na Educationalboard game*. PLOS Biology, 15(4), e2001984. 2017.

COIMBRA, M. de N. C. T.; MARTINS, A. M. de O. *O estudo de caso como abordagem metodológica no ensino superior*. Nuances: Estudos sobre Educação, Presidente Prudente, v. 24, n. 3, p. 31–46, 2014. DOI: 10.14572/nuances.v24i3.2696. Disponível em: <https://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/view/2696> Acesso em 10/12/2024.

Fagundes, Laidines & Sepel, Lenira. (2022). *Aplicação de seminário com avaliação por pares: uma proposta de metodologia ativa no ensino de ciências anos finais*. Research, Society and Development. 11. e39311225478. 10.33448/rsd-v11i2.25478. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/358314467_Aplicacao_de_seminario_com_avaliacao_por_pares_uma_proposta_de_metodologia_ativa_no_ensino_de_ciencias_anos_finais/citation/download

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. *Fundamentos de Metodologia Científica*. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.

MORAN, J. M. *Mudando a educação com metodologias ativas*. In *Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens*. Coleção Mídias Contemporâneas. 2015 Disponível em https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4941832/mod_resource/content/1/Artigo-Moran.pdf. Acesso em 09/12/2024.

MOREIRA, Marco Antônio; BUCHWEITZ, Bernardo. *Novas estratégias de ensino e aprendizagem: os mapas conceituais e o Vê epistemológico*. Lisboa: Plátano-Edições Técnicas, 1993. ISBN 9789727070831.

MOTA, A.; WERNER DA ROSA, C. *Ensaio sobre metodologias ativas: reflexões e propostas*. Revista Espaço Pedagógico, v. 25, n. 2, p. 261-276, 28 . Disponível em <https://seer.upf.br/index.php/rep/article/view/8161> Acesso em agosto de 2024.

OLIVEIRA, Denise Abadia Pereira. *Promovendo aprendizagens de Forma Democrática*. Folha Acadêmica do CEGS|FAC|, n. 4, p. 03, 2015. Disponível em: <https://periodicos.cesg.edu.br/index.php/folhacademica/article/view/183>. Acesso em setembro de 2014.

SEVERINO, A. J. *Metodologia do Trabalho Científico*. 23ª ed. São Paulo: Cortez, 2007.